

HISTORICAL SCIENCES

РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: В ДРЕВНОСТИ И В НАШИ ДНИ

Мамедов Д.В.

*Учитель Азербайджанского института теологии,
Доктор философии по теологии
Баку, Азербайджанская Республика*

RELIGIOUS EDUCATION IN AZERBAIJAN: ANCIENT TIMES AND NOWADAYS

Mammadov J.

*Doctor of Theology,
Azerbaijan Institute of Theology,
Azerbaijan, Baku*

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена истории религиозного образования в Азербайджане. Отмечается, что с приходом ислама в регион начали функционировать медресе, взрастившие ряд выдающихся личностей, а азербайджанские ученые внесли весомый вклад в развитие исламской культуры. После захвата Азербайджана царской Россией были введены ограничения на деятельность медресе, а с установлением советской власти их деятельность была полностью прекращена. В этот период многие религиозные деятели были казнены. После периода репрессий, особенно ближе к распаду СССР, в Бухаре (Узбекистан), Самарканде (Узбекистан), Казани (Татарстан) и других городах Советского Союза были созданы учебные заведения для изучения религиозных наук. Сообщается, что мусульмане СССР, в том числе и азербайджанцы, стремились получить религиозное образование в этих центрах. В статье также подчеркивается, что после обретения Азербайджаном независимости значительное внимание уделялось религиозному образованию, и открывались новые учебные заведения.

ABSTRACT

The article explores the history of religious education in Azerbaijan, highlighting the development of madrasahs in the region following the spread of Islam. It notes that many prominent figures emerged from those institutions, and Azerbaijani scholars made significant contributions to Islamic culture. However, after Azerbaijan was occupied by Tsarist Russia, the activities of madrasahs were severely restricted. With the establishment of Soviet rule, they were completely shut down, and many religious scholars were persecuted and killed.

It also highlights that after years of repression, particularly on the eve of the collapse of the Soviet Union, educational centers for religious studies were established in cities like Bukhara (Uzbekistan), Samarkand (Uzbekistan), Kazan (Tatarstan), and other parts of the Soviet Union. Muslims from across the USSR, including Azerbaijanis, were eager to pursue religious studies at these centers.

The article also mentions that after Azerbaijan gained independence, great attention was given to religion, leading to the establishment of new educational institutions. It briefly covers the activities of the Baku Islamic University and the Azerbaijan Institute of Theology.

Ключевые слова: история, образование, медресе, ислам, ученый, независимость.

Keywords: history, education, madrasah, Islam, scientist, independence.

Введение

Азербайджан, расположенный на стыке Европы и Азии, с древних времен служил обителью для представителей разных религий и культур. Люди различных вероисповеданий, пережившие преследования в разных частях света, обретали убежище в Азербайджане и всегда жили здесь в условиях мира, согласия и спокойствия.

В доисламский период в Азербайджане действовали различные религиозные образовательные учреждения, связанные с зороастризмом, иудаизмом и христианством. С распространением ислама на территории Азербайджана был сделан важный шаг вперед в этой сфере – начали функционировать учебные заведения, в которых преподавались исламские науки.

В Азербайджане, как и в других мусульманских странах, развитие религиозного образования и появление религиозных учебных заведений относится к первым годам распространения ислама в этом регионе. Это отражало важность, которую ислам придавал науке и знаниям.

Важность науки в исламе

С момента своего возникновения и развития ислам призывал мусульман к изучению науки, быть грамотными и образованными, а также стойко переносить трудности и лишения на пути к знаниям. Ислам провозгласил, что люди, обладающие знаниями, имеют преимущество перед безграмотными в глазах Аллаха и являются более добродетельными (1, 113).

Первые аяты Корана начинаются со слов «читай» и «перо», а в ряде других Всевышний Аллах

призывает людей к размышлениям и раздумьям, быть разумными и мыслящими, а также предостерегает от суеверий и невежества (2, 7).

В Коране слово «наука» встречается 80 раз, а другие связанные с ним термины – еще 100 раз. Слово «ум» употребляется 16 раз, а другие связанные слова – 49 раз. Также часто встречаются слова «мысль» (18 раз), «понимать» (21 раз), «мудрость» (20 раз) и «довод» (7 раз). Все это подчеркивает высокую ценность и значимость науки и знаний в исламе (3, 4).

В ранние годы существования ислама мечети выполняли также функцию учебных заведений, и мусульмане обращались в них для получения образования.

Во времена пророка Мухаммеда мусульмане собирались под навесом мечети Аль-Масджид ан-Набави (от арабского «Мечеть Пророка») и повышали знания, слушая его наставления и проповеди. Этим людей называли «асхаб ас-суффа» – «люди навеса». Таким образом, «суффа» можно считать первым образовательным учреждением в исламе.

Время от времени пророк Мухаммед терпеливо разъяснял «людям навеса» ниспосланные ему аяты Корана, объяснял различные тонкости, касающиеся ислама, отвечал на их вопросы, способствовал их просвещению и получению научных знаний, не скупился на внимание и заботу о них (4, 69).

Исторические источники гласят, что в более поздние времена в мусульманском мире начали появляться медресе, которые получили широкую известность под названием «Низамия». Первое медресе «Низамия» было возведено в городе Нишапур, который сегодня находится на территории Исламской Республики Иран. Открытие в Ираке нового медресе «Низамия», на строительство которого было потрачено 100 тысяч динаров, вызвало широкий отклик в мусульманском мире. В этом медресе трудились видные исламские ученые, а образование предоставлялось на бесплатной основе. Новые медресе «Низамия» начали открываться в таких городах, как Исфахан, Рей, Герат, Басра, Мерв, Мосул и т.д.

В упомянутых медресе обучали арабскому языку и грамматике, персидскому языку, логике, каламу, фикху, математике, каллиграфии, истории и литературе. В медресе, расположенных в городах неподалеку от центра, наряду с вышеупомянутыми науками, также преподавались греческая философия, астрономия, логика, ораторство, геометрия, медицина, химия и другие дисциплины.

Вклад азербайджанских ученых в исламскую культуру

Необходимо подчеркнуть, что в IX–XII веках на мусульманском Востоке наука и культура развивались не только быстро, но и достигнутые результаты были на высоком уровне. Азербайджанские ученые, хорошо знакомые с работами великих восточных мыслителей, таких как Абу Али ибн Сина, аль-Бируни, Ахбари, аль-Масуди, аль-Истахри, Рудаки, Фирдоуси и Ибн Рушд, а также с творчеством древнегреческих философов Аристотеля, Платона и т.д., внесли огромный вклад в развитие мировой

культуры своими обширными исследованиями (6, 326).

Примечательно, что знаменитый арабский путешественник Якут аль-Хамави упоминает имена десятков азербайджанских ученых, которые учились и жили в крупнейших городах Востока, среди которых: Макки ибн Ахмед Садавейх аль-Бардаи, Саид ибн Алури аль-Азди, Абу Абдуллах Ахмед ибн Тахир Миянаджи, Хафс ибн Умар аль-Ардабили, Абдульазиз ибн Хасан Абу Бакр аль-Бардаи (7, I, 380, 381), Абульмаали Абдулмалик ибн Ахмед аль-Бейлагани (7, I, 533), Абу Закария Яхья ибн Али Хатиб Табризи, Гази Абу Салих Шуейб ибн Салих Табризи (7, II, 13), Махаммад ибн Абдуллах ибн Бандар аль-Маранди, Абу Абдуллах Махаммад ибн Муса аль-Маранди (7, V, 110), Джафар ибн Махаммад ибн аль-Харис аль-Мараги (7, V, 93), Абульвалид Дарбанди (7, II, 449), Абу Хафс Умар ибн Осман аль-Джанзи, Ахмед ибн Ибрахим аль-Джанзи, Абульфазл Исмаил ибн Али Ганджеви (7, II, 171-72).

В то же время Абдулхасан Ягуб ибн Муса аль-Ардабили, Саид ибн Амир аль-Бардаи, Абу Бакр Хусейн ибн Али Яздани, Ахмад ибн Сулейман Табризи, Мир Хусейн Ширвани, Бахманьяр ибн Марзбан, Хатиб Табризи и другие добились выдающихся научных успехов в различных областях благодаря своим неустанным исследованиям (6, 326).

Медресе, существовавшие в Азербайджане на протяжении истории

С XII века ислам начал зарождаться и стремительно развиваться в Азербайджане. Эту эпоху называют «золотым веком» азербайджанской культуры. Характерной особенностью этого периода было то, что в медресе, расположенных при мечетях, наряду со схоластическими религиозными науками преподавались грамматика арабского языка, медицина, астрология, восточные языки, литература, логика и другие дисциплины.

В XII–XV веках в Тебризе и Баку действовало множество медресе, среди которых в Тебризе особенно известны были «Газанийя», «Фалакийя», «Шейх Камаладдин Ходжанди», «Дамашгийя», «Гази Шейх Али» и другие. В Баку же были достаточно известны такие очаги образования, как «Сейид Яхья» при Шахской мечети во Дворце Ширваншахов, а в Ардебиле – «Шейх Сафи». Университет в Раб-э Рашиди, расположенный на северо-востоке Тебриза, являлся одним из самых крупных образовательных центров на Ближнем и Среднем Востоке.

Во всех школах и медресе, расположенных в мечетях и частных домах, руководство всей административной и педагогической деятельностью, в основном, находилось в руках духовенства. Государственные органы, как правило, не предоставляли никакой помощи образовательным учреждениям. Школы и медресе поддерживались пожертвованиями от родителей и состоятельных людей, а также доходами от внеучебной деятельности духовенства. В 1776 году, после прихода к власти

Надир-шаха, школы были лишены своего последнего источника средств к существованию – вакуфных земель. Позднее ханы, фактически захватившие власть на местах, отказались вернуть эти земли их законным владельцам – религиозным общинам и их медресе и мектебам (8, 28).

Одним из первых учебных заведений, созданных в Азербайджане, было медресе «Мелхем» в Шамахе. Его основателем был дядя азербайджанского поэта Хагани Ширвани, влиятельный человек своего времени, врач Кафияддин Омар.

Отношение к религиозному обучению после оккупации Азербайджана царской Россией

В период российской оккупации Азербайджана существовала двухступенчатая система образования, где в первых учебных заведениях, называемых «мектеб», давалось начальное образование, а в «медресе» – среднее. Обучение в мектебе было обязательным и необходимым для поступления в медресе. На обоих этапах обучения занятия проводились, главным образом, на персидском и арабском языках. Уроки проводили священнослужители, и помимо традиционных религиозных предметов, таких как шариат, история ислама, фикх и тафсир, также преподавались философия, литература, логика, математика, психология и другие дисциплины.

Многие прогрессивные деятели науки, образования и культуры нашей страны учились в религиозных школах при мечетях и получали знания у мусульманских религиозных деятелей.

Деятельность первых светских школ приходится на 30-е годы XIX века (уездные школы, реальные гимназии и т. д.). В целом, проводя сравнение, можно заметить, что в школах и медресе основная часть учебной нагрузки приходилась на предметы, касающиеся ислама. В дополнение к этому учащиеся изучали астрологию, математику, литературу, логику, философию, историю, географию и другие дисциплины.

В первой половине XIX века, после того как север Азербайджана был оккупирован царской Россией, начался новый этап в развитии религиозного образования. Начиная с этого периода, хотя и с трудом, было положено начало внедрению альтернативной светской системы образования. Одним из главных факторов, замедлявших развитие прогрессивного образования, была сущность колониальной политики, проводимой царским режимом по отношению к нашей стране. Оккупационные власти не стремились способствовать распространению прогрессивных наук и образования в Азербайджане. Другой причиной являлись амбиции центральной власти, поскольку высшие эшелоны не могли мириться с тем, что вся система образования была сосредоточена в руках местной мусульманской интеллигенции. Приняв во внимание эти факторы, в 1829 году был разработан Устав о Кавказских школах, на основе которого в таких городах, как Гянджа, Шуша, Нуха, Шемаха, Губа, Баку, Нахичевань, Ордубад и Газах, были открыты уездные школы. В этих учебных заведениях, наряду со светскими дисциплинами, также преподавались шариат

и предметы, связанные с религией. В преподавании гуманитарных наук основное внимание уделялось пропаганде христианских ценностей.

В XIX веке религиозные школы заняли важное место в системе образования Северного Азербайджана. Предположительно, в 1842 году в стране функционировали 713 школ и медресе. Здесь 715 священнослужителей и преподавателей обучали 7306 учащихся.

Газета «Кавказ» писала о том, что система образования в регионе охватывала обширную территорию: «В Нухе, помимо уездной школы, при каждой мечети был мектеб, где муллы обучали мальчиков на татарском языке... Даже женщины в своих домах открывали школы, где обучали не только девочек, но и мальчиков». В первой школе для девочек, основанной благотворительным обществом «Нина» в 1848 году в Шемахе и перемещенной в Баку в 1860 году, помимо светских наук также преподавался шариат.

Азербайджанские мыслители и просветители, в сущности, не были против новых типов школ, наоборот, они положительно воспринимали преподавание многих точных и светских наук. Например, видный азербайджанский общественный деятель и поэт А. Бакиханов еще в 1830 году обратился с просьбой к царю о создании в северных уездах Азербайджана школ, в которых будут преподаваться светские науки. Через два года писатель подготовил проект документа, в котором предлагалось создать 20 мусульманских светских школ, и передал его Кавказскому наместнику. Большинство представителей интеллигенции считало, что в таких школах необходимо уделять особое внимание родному языку и урокам шариата, а преподавание Корана должно быть основным предметом.

Не случайно, что на Первом съезде учителей Азербайджана в августе 1906 года необходимость решения этих двух вопросов вызвала оживленные дебаты и привела к принятию соответствующих решений. В уставах, регулирующих вопросы образования на Южном Кавказе, принятых в 1829 и 1853 годах, в положениях 1872 и 1874 годов, а также в официальных документах, касающихся внедрения нового метода обучения (метод «усул-и джадид») в конце XIX века, указывалась возможность преподавания шариата в мусульманских школах.

Одним из основных препятствий для преподавания светских наук было наличие серьезных проблем в подготовке кадров, которые могли бы организовать соответствующее обучение в этих школах. Во многих случаях для этих целей приглашались известные религиозные деятели; например, для преподавания родного языка и шариата в известной Горийской семинарии были приглашены муфтий Закавказья Мирза Гусейн Эфенди Гайибзаде из Газаха и шейх-уль-ислам Абдуссалам Ахундзаде из Сальяна (8, 29).

Религиозное образование в годы советской власти

С установлением советской власти в Азербайджане все религиозные дисциплины были удалены

из учебных программ, а процесс обучения был ориентирован на идеологию атеизма. Меры, приобретавшие характер реформ, очевидно, в начале не встретили однозначной реакции со стороны населения. Родители не позволяли своим детям ходить в школу, предпочитая обучать их религии дома. Тем не менее, в результате решительной и непреклонной политики, начатой большевиками в 30-е годы XX века, такие попытки были пресечены, и в образовательных учреждениях нашей страны утвердился 70-летний период «атеизма» (8, 30).

С приходом советской власти в Азербайджане, начиная с 1920-х годов, ликвидация шариатского образования и репрессии в отношении религиозных деятелей и преподавателей медресе привели к ослаблению религиозного образования на протяжении 70 лет. После периода репрессий, особенно ближе к распаду СССР, в Бухаре (Узбекистан), Самарканде (Узбекистан), Казани (Татарстан) и других городах Советского Союза были созданы учебные заведения для изучения религиозных наук. Мусульмане СССР, в том числе и азербайджанцы, стремились получить религиозное образование в этих центрах.

Религиозное образование в Азербайджане в годы независимости

Восстановление независимости Азербайджаном открыло новую страницу в отношениях государства и религии. После возвращения Гейдара Алиева к власти внимание и забота о религиозных вопросах были значительно усилены, и мечети, церкви и синагоги вновь начали свою деятельность. Национальный лидер регулярно встречался с лидерами действующих в стране религиозных общин и интересовался их проблемами.

Эту благородную миссию, начатую великим лидером, в дальнейшем с большой дальновидностью и успехом продолжил Президент Ильхам Алиев, в результате чего в Азербайджане были возведены новые мечети, церкви и синагоги, а также открыты образовательные учреждения. И именно благодаря вниманию и поддержке Президента Ильхама Алиева стало возможным создание Азербайджанского института теологии.

Фонд Гейдара Алиева, который возглавляет Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, ориентируется на принципы доброты и благотворительности, при этом уделяя особое внимание ремонту, восстановлению и строительству сооружений религиозного назначения. Благодаря деятельности Фонда, который гордо носит имя великого лидера, в последние годы были отремонтированы и восстановлены многочисленные мечети, церкви и синагоги.

На данный момент высшее религиозное образование в Азербайджане предоставляют два учебных заведения: Бакинский исламский университет и Азербайджанский институт теологии, созданный на базе теологического факультета Бакинского государственного университета. Бакинский исламский институт был основан в 1989 году как первое офи-

циальное исламское учебное заведение в Азербайджане на базе Бакинского исламского медресе, действовавшего в течение двух лет.

Согласно решению Совета казиев Управления мусульман Кавказа, в январе 1991 года Бакинский исламский институт был преобразован в Бакинский исламский университет. В университете прошли первые вступительные экзамены, по результатам которых на обучение были зачислены 20 молодых людей. Право на обучение здесь было предоставлено лишь тем, кто закончил медресе. На сегодняшний день Бакинский исламский университет выпустил около 3380 выпускников. В Загатайском районе также действует местное отделение университета.

Основную часть преподавателей университета составляют выпускники Бакинского исламского университета. Педагогический состав учебного заведения включает ректора, одного проректора, начальника учебного отдела, одного декана, трех заведующих кафедрами, одного методиста, двух тьюторов и 58 преподавателей по различным специальностям. В высшем учебном заведении преподавание охватывает 23 дисциплины, включая светские предметы, такие как азербайджанский язык и культура речи, история Азербайджана, педагогика, информатика и компьютерные технологии, а также языки – персидский, английский и арабский, классическая арабская литература, психология религии, социология религии, философия религии, история религий, география исламских стран, исламская философия и гражданская оборона (9, 10).

Еще одним учреждением, предоставляющим высшее теологическое образование в Азербайджане, был факультет теологии Бакинского государственного университета, который начал свою деятельность с 1992 года. До включения в структуру Азербайджанского института теологии на факультете действовали кафедры исламских наук и языков, где обучались кадры по специальностям теолога, преподавателя арабского языка и переводчика.

С момента начала своей работы, факультет, предлагающий пятилетнее образование, обеспечивал преподавание религиозных дисциплин высококвалифицированными преподавателями, направленными Управлением по делам религии Турецкой Республики, а иностранных языков и других гуманитарных дисциплин – местными специалистами. За последние годы все предметы были переданы в ведение местных специалистов.

Студенты, поступившие на факультет между 1992 и 1998 годами, направлялись в университеты Турции для прохождения годичного подготовительного курса на теологических факультетах. Всего факультет выпустил 870 человек.

С момента начала своей деятельности факультет направил примерно 25 выпускников в Турцию для продолжения учебы в магистратуре и аспирантуре. Около 10 из них завершили обучение и вернулись в Азербайджан, где продолжили работать преподавателями на факультете теологии. Факультет

отправил в Турцию множество теологов для дальнейшего обучения. В педагогическом составе факультета числились 1 академик, 6 докторов филологических наук в области теологии и 5 - в области филологии.

На факультете теологии Бакинского государственного университета наряду с религиозными предметами преподавались светские дисциплины, среди которых особенно выделяются история Азербайджана, социология религии, философия религии, история религий, психология религии, логика, информатика, география исламских стран, общая арабская лингвистика, гражданская оборона, а также английский, арабский, персидский и турецкий языки. Всего на факультете преподавалось 25 дисциплин.

9 февраля 2018 года Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в стране было создано новое учебное заведение – Азербайджанский институт теологии, в структуру которого был включен факультет теологии Бакинского государственного университета. В 2018 году в Азербайджанский институт теологии был проведен набор на два направления – исламоведение и религиоведение. По направлению «исламоведение» будут готовиться религиозные деятели, а по направлению «религиоведение» – религиоведы. В настоящее время здесь обучаются 109 студентов по программам бакалавриата и магистратуры. В институте действует один факультет – теология, и три кафедры: языки и общественные науки, религиоведение, исламоведение.

Превращение института в ведущее в регионе учебное заведение, специализирующееся на религиозном образовании, является одной из ключевых целей. С этой целью изучается опыт Турции, Ирана, европейских стран и США. В будущем в институте планируется открытие научных исследовательских центров, создание групп на русском, английском и арабском языках, а также подготовка специалистов по иудаизму и христианству.

На данный момент в Азербайджане действуют три медресе: в Алиабаде, Шеки и женское медресе «Шебнем». В перспективе предполагается создание новых медресе в различных регионах страны.

Заключение

Из изложенного выше видно, что в Азербайджане с древних времен существовали различные религиозные образовательные учреждения, здесь были воспитаны ряд известных личностей, азербай-

джанские ученые внесли значительный вклад в исламскую культуру, и в настоящее время в нашей стране уделяется особое внимание религиозному образованию и религиозной просветительской работе.

После восстановления независимости в Азербайджане были основаны новые религиозные учебные заведения, и государство оказало им должное внимание и поддержку. И одним из недавно открытых религиозных образовательных учреждений является Азербайджанский институт теологии. Учреждение Азербайджанского института теологии является одним из самых серьезных шагов в истории религии Азербайджана. Институту предстоит выполнить значительные задачи. И одной из важнейших задач является воспитание исламоведов и религиоведов, обладающих глубокими религиозными и светскими знаниями, высоким интеллектом и богатым мировоззрением, а также владеющих несколькими иностранными языками. В этом направлении уже проделана существенная работа.

Особое значение для достижения высоких результатов имеет изучение зарубежного опыта и осуществление обмена опытом. С этой целью изучаются учебные программы мусульманских и немусульманских стран, включая программы всемирно известных университетов, таких как Оксфорд и Кембридж, а также устанавливается сотрудничество с различными университетами мира.

Литература

1. Paşazadə A.H., "Qafqazda islam". Bakı, "Azərənər", 1991.
2. Məmmədəliyev V.M., "Quran və elm". Bakı, "Qismət", 2005.
3. د. يوسف القرضاوي، الرسول والعلم، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1991.
4. Məmmədov C.V., "Şəmsəddin əs-Səxavi və onun "Richanul-kəffəti fi bəyəni nubzətin min əxbəri əhlis-suffə əsərinin İslamda yeri". Bakı, "Nafta-Press", 2012.
5. Prof., dr. Kazıcı Z., "İslam medeniyeti ve müesseseleri tarihi". İstanbul, "Emre" matbaası, 2003.
6. "Azərbaycan tarixi", I cild. Bakı, "Çıraq", 1994.
7. بياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبدالله بن عبدالله، معجم البلدان، الناشر: دار صادر-بيروت. تاريخ الاصدار: 1397هـ-1977م.
8. Həsənov S.S., "Din təhsili və dini təhsil müəssisələri". Bakı, "Elm və təhsil". 2016.
9. Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin bülleteni. № 1, sentyabr-oktyabr, 2001.